

FANLARARO ALOQADORLIKDAN FOYDALANIB, FIZIKADAN MASALALAR YECHISHDA O'QUVCHILARNING ASTRONOMIYA FANIGA QIZIQISHINI ORTTIRISH

Maxmudjonov O'rinboy Valijon o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti 1-son akademik
litsey fizika fani o'qituvchisi
e-mail: urinboyfizik@gmail.com
tel: +998 94 744 46 96

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490703>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

dunyo tomonlari, Yer, Quyosh, ekvator, aylanish davri, chiziqli tezlik, burchak tezlik, chastota, tabiiy yo'ldosh, astronomik birlik

ABSTRACT

Mazkur maqola "Fizika va astronomiyadan masalalar yechish jarayonida predmetlararo aloqaga tayanib, o'quvchilarni fan asoslariga qiziqishini jonlantirish" bo'yicha pedagogik texnologiyalardan foydalanib, tavsiyalar ishlab chiqishga bag'ishlangan.

O'quvchilarni ma'lum fan asoslariga qiziqtirish murakkab didaktik jarayon bo'lib, unga erishish, o'qituvchidan o'quvchilarni dars va darsdan tashqari faoliyatlarini tashkil qilish masalalari bo'yicha katta pedagogik va psixologik bilim talab etiladi. Ayni davrda pedagogika va psixologiya fani erishgan eng so'nggi yutuqlar, o'quvchilarda shakllangan qiziqish, ta'limning samaradorligini orttirishda, o'quvchi shaxsining shakllanishi va rivojlanishida keng imkoniyatlar yaratish mumkinligini ko'rsatdi.

Aniq bir sinf o'quvchilarining ma'lum predmet asoslariga qiziqishlarining darajalari aslida turlicha bo'lib, turlicha xarakterda namoyon bo'ladi. Qiziqishning eng quyi bosqichi sifatida dars jarayonida o'quvchilar oladigan informatsiyalarda o'z ifodasini topgan yangi faktlar, ma'lumotlarga nisbatan o'quvchilarda namoyon bo'ladigan bevosita qiziqishlarga qaraladi. Bunday qiziqish rivojlanib, o'zining yangi bosqichiga predmet va hodisalarning muhim xususiyatlariga nisbatan qiziqish darajasiga ko'tarilishi mumkin.

O'quvchilarning ilmiy bilimlarni bilishga qiziqishlari va tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi omillarni asos sifatida ko'rsatish mumkin:¹

- o'quv materialini ilmiy va qat'iy sistemada bayon qilish;
- darsda muammoli vaziyat hosil qilish va qo'yilgan muammoni hal etishga o'quvchilarni jalb qilish;
- darsda o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil qilib borish;
- o'quvchilar tomonidan ijodiy xarakterdagi topshiriqlarning bajarib borilishi;
- o'quvchilar o'zlari qiziqqan masalalarni ilmiy-ommabop adabiyotlardan o'rganganlarini sinfdoshlariga aytib berishlari uchun sharoit yaratish;

¹ Fizika o'qitish uslubi asoslari. N. Sadriddinov, A. Rahimov, A. Mamadaliyev, Z. Jamolova. Toshkent – "O'zbekiston" – 2006. 62-bet.

— o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga adabiyotlarni o'qish, kino va telefilmlarni ko'rish, mustaqil ravishda tabiat va texnika hodisalarini kuzatish orqali javob topishlari.

Pedagogik va xususiy metodik adabiyotlarda fan asoslariga qiziqtirishning turli metod va shakllari yoritilgan bo'lib, ular ichida, ayniqsa, darslarda qiziqarli situatsiyalarni vujudga keltirish, didaktik o'yinlar asosida dars mashg'ulotlarini tashkil qilish farqlararo aloqa imkoniyatlaridan foydalanish kabi masalalariga keng o'rin berilgan.

Biz quyida, masalalar yechish jarayonida, astronomiya elementlari bilan bog'liqligini namoyon qiladigan fizik masalalarga tayangan holda tashkil qilingan dars mashg'ulotlari yordamida o'quvchilarning fan asoslariga qiziqishlarini shakllantirish muammolari haqida to'xtalib o'tamiz.

Dars mashg'ulotlarining mazmuniga fanlararo aloqaning u yoki bu ko'rinishda kirishi oldindan ma'lum materialni to'ldirib, uni yangi o'rganiladigan qismini boyitib, o'quvchi erishgan bilimlarini sistemaga soladi. Bunday o'zaro "qarindosh" fanlarning bog'lanishi, predmetlar mazmunini chuqurroq va har tomonlama o'rganishga imkon yaratadi.

Fanlararo aloqa bilan qurollantirilgan bilish jarayoni o'quvchilarning fikrlash jarayonini faollashtirib, ularning qiziqishlarini turg'un bo'lishini ta'minlaydi.

Fanlararo aloqa o'quv faoliyati bilan bog'liq bilishga qiziqishning barcha stimullarini (muammolilikni, ijodkorlik va tadqiqotchilik elementlarini, mustaqil ishlashning turli –tuman shakllarini va h.k.) amalga oshirishga sharoit yaratishi bilan e'tiborga sazovordir.

O'quvchilarda bilishga qiziqishning shakllanishida fanlararo aloqa yetarlicha ko'p funksiyani bajaradi. Eng avvalo, bunday aloqa o'quvchilarning barcha qiziqishlarining stimuli sifatida namoyon bo'ladi. Sistemali ravishda uyushtirilgan fanlararo aloqa o'quvchilarda fan asoslariga qiziqishning turg'unligini ta'minlovchi muhim shartga aylanadi.

Ma'lum predmetga qiziqishning tug'ilishi vaqt o'tishi bilan unga aloqador boshqa predmetlarning mazmunlarini ham chuqur o'rganishga imkon yaratib, keyinchalik bu predmetlarning asoslariga ham qiziqishni vujudga keltiradi.

Shu jihatdan astronomik mazmundagi va kosmonavtika elementlari bilan bog'liq fizik masalalarini yechish o'quvchilarda faqat fizika asoslarigagina emas, balki astronomiya va kosmonavtika fanlariga nisbatan ham katta qiziqish uyg'otishi bilan metodikada muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, Yer atrofida aylanayotgan yo'ldosh Yerning ma'lum nuqtasi ustida "osilib" qolishi uchun u qanday balandlikda va qanday tezlik bilan aylanishi kerak? Yerning massasi $6 \cdot 10^{24}$ kg, radiusi 6400 km.

Buning uchun yo'ldoshni Yerning aylanish yo'nalishida uchirish va uning burchak tezligi Yerning aylanish burchak tezligiga teng bo'lishligi zarur. Bir tomondan yo'ldoshni Yerning

atrofida aylanish tezligi $v = \sqrt{\frac{\gamma m_{\oplus}}{R_{\oplus} + h}}$ ga teng bo'lsa, ikkinchi tomondan uning tezligi

$v = \omega(R_{\oplus} + h)$ ga teng bo'ladi. Yuqorida keltirilgan zaruriy shartga ko'ra

$v = \sqrt{\frac{\gamma m_{\oplus}}{R_{\oplus} + h}} = \omega(R_{\oplus} + h)$ (1.1) ga teng bo'ladi.

1.1-rasm. Suniy yoʻldoshning Yer sirtidan h balandlikdagi harakati

Bu yerda ω - Yerning aylanish burchak tezligi yani $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{24^h}$ U holda (1) tenglamadan h ni olsak quyidagicha boʻladi:

$$h = \sqrt[3]{\frac{\gamma m_{\oplus} T^2}{4\pi^2}} - R_{\oplus} \quad (1.2)$$

$$h = \sqrt[3]{\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} \cdot 86400^2}{4 \cdot 3.14}} - 6400 \cdot 10^3 \approx 35911 \text{ km}$$

Yoʻnalishning chiziqli tezligi $v = \frac{2\pi(R_{\oplus} + h)}{T}$ (1.3) ga teng boʻladi.

$$v = \frac{2 \cdot 3.14 \cdot (35911 + 6400)}{86400} \approx 3 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Masala oʻquvchilarda qiziqish tugʻdirishiga hech shubha yoʻq. Bunday qiziq geostatsionar yoʻldoshlar deb yuritiluvchi yoʻldoshlarning orbitalarini hisoblashga maktab fizikasiga tayangan oʻquvchining kuchi yetishi, unda oʻz kuchiga ishonchini orttiradi. Yangi tadqiqot elementlari boʻlgan yoki kosmonavtikada amaliy ahamiyat kasb etgan shu xildagi masalalar, ularni yechishga katta qiziqish uygʻotishi bilan eʼtiborga loyiq deb hisoblanadi. Astronomiya va kosmonavtika elementlarini oʻzida aks qilgan masalalar fizika va astronomiya oʻqituvchisining bu fanlar orasida ikki tomonlama bogʻlanishni amalga oshirishiga keng imkon yaratib, tabiat hodisalarining umumiy manzarasini oʻquvchi koʻz oʻngida gavdalantira olishida katta hissa qoʻshadi.

Quyoshdan kelayotgan yorugʻlik nuri taʼsirida roʻy beradigan tabiat hodisalari oʻquvchilar uchun doimo bilishga qiziqadigan mavzularidan biri hisoblanadi. Soyaning paydo boʻlishi, yomgʻirdan soʻng kamalakning chiqishi, Quyosh shafaqi, osmonning koʻm-koʻkligi kabi hodisalarni misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu hodisalarning aslida qanday paydo boʻlishi haqida oʻquvchilarning bilishi esa ularni dunyoqarashlarini shakllantiradi va shu kabi hodisalarni olgan bilimlariga tayanib tahlil qila oladi, bu ularda hayotiy koʻnikmalarni shakllanishiga sabab boʻladi.

Masalan, Quyoshdan kelayotgan oq yorug'likdan yomg'irdan keyin kamalak yoyi hosil bo'ladi. Ushbu hodisani qanday hosil bo'lishini tushuntiring. Xalq orasida "egizak" kamalak degan tushuncha mavjud, ayting-chi, uchta kamalak ham mavjud bo'lishi mumkinmi?

Kamalaklar Quyoshdan kelayotgan oq yorug'likning sinishi va to'la ichki qaytishining kombinatsiyasidan hosil bo'ladi. Kamalakni quyoshdan uzoqroqqa qaragandagina payqash

1.2-rasm. a) Suv tomchisiga tushgan yorug'lik nuri suv tomchisiga kiradi va tomchining orqa tomonidan to'la qaytadi. Yorug'lik tomchiga kirganda ham, chiqib ketayotganda ham sinadi; b) Turli xil ranglar turli yo'nalishlarda tarqaladi, shuning uchun kamalakning turli xil ranglarini ko'rish uchun turli joylarga qarash kerak.

mumkin. Yorug'lik suv tomchisiga kiradi va tomchining orqa tomonidan to'la qaytadi (1.2- (a) rasm). Yorug'lik tomchiga kirganda ham, chiqib ketayotganda ham sinadi. Suvning sindirish ko'rsatkichini to'lqin uzunligiga qarab o'zgarganligi sababli (dispersiya hodisasi), yorug'lik turli burchaklarda tarqaladi ya'ni yettita spektorga ajraladi va kamalak paydo bo'ladi (1.2- (b) rasm).

Kuzatuvchi ko'rgan haqiqiy kamalakning ko'rinishi ko'p sonli suv tomchilaridan kuzatuvchining ko'zlari tomon singan va to'la qaytgan son-sanoqsiz nurlarga bog'liq. Kuzatuvchi kamalak yoyini ko'rish uchun (1.3- (a) rasm).rasmda ko'rsatilganidek, Quyoshdan kelayotgan nurlarning yo'nalishiga nisbatan ma'lum bir burchakda qarash kerak bo'ladi. Agar suv tomchisi ichida yorug'likning ikki marta to'la qaytishi kuzatilsa, "egizak" kamalak hosil bo'ladi. Bu kamdan-kam kuzatiladigan hodisa, (1.3- (b) rasm).rasmda ko'rsatilgandek, asosiy kamalak yoyining yuqorisida yana bir kamalak yoyi paydo bo'ladi va asosiy kamalak yoyining teskari tartibida ranglar hosil qiladi.

1.3-rasm. a) Kuzatuvchi singan nurlarni qabul qilishi uchun yoy yuzasidagi istalgan nuqta va kuzatuvchi o'rtasidagi chiziq quyoshning parallel nurlari bilan to'g'ri burchak hosil qilishi kerak; b) "Egizak" kamalak.

Quyoshdan kelgan yorug'lik suv tomchisi ichida cheksiz ko'p marotaba to'la ichki qaytishi mumkin va har bir to'la qaytish bitta kamalak yoyini hosil qilishi muqarrar. Demak "uchtalik" kamalak nazariy jihatdan paydo bo'lishi mumkin ekan, lekin kamalak yoylarining soni ortishi bilan kamalakdagi yorug'likning intensivligi avvalgisiga qaraganda pasayib ketadi ya'ni ularni oddiy ko'z bilan kuzatishning imkoni yo'q bo'lib boradi.

Butun olam Quyoshdan kelayotgan yorug'lik nuri ta'sirida yoritilishi, deyarli barcha yorug'lik nuri ta'sirida bo'ladigan tabiat hodisalarida Quyoshning ahamiyati katta ekanligi o'quvchilarni ana o'sha hodisalarni bilishga undaydi, bu esa o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshishiga sabab bo'ladi.

Astronomik kuzatuvlarga doir yoki astronomik kuzatuv asboblarning ishlash jarayoni aks etgan fizik masalalardan o'qituvchilar o'quvchilarni faqat fizika faniga qiziqtirish uchunгина emas, astronomiya faniga ham qiziqishlarini orttirishda keng foydalanishlari mumkin. Bu ko'rinishdagi masalalarni yechish o'quvchilarda tadqiqotchilik qobiliyatini rivojlantirishi bilan ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Masalan, Yerdan 10^{12} uzoqda joylashgan noma'lum sayyora okulyarining fokus masofasi 1 sm va obyektivining fokus masofasi 1 m bo'lgan teleskop orqali kuzatilmoqda. Agar sayyora okulyarga nisbatan 10^{-5} radian burchak ostida ko'rinsa, sayyoraning o'lchami qancha ekanligini aniqlang?

1.4-rasm. Teleskopning ko'rinishi. Sayyora okulyarga nisbatan θ_{ok} va obyektivga nisbatan θ_{ob} burchakda ko'rinadi.

Agar sayyoraning fokal tekislikdagi tasvirining o'lchamini h va sayyoraning haqiqiy o'lchamini H deb belgilaymiz. 1.4-rasmdan ko'rinib turibdiki, sayyora okulyarga nisbatan θ_{ok} va obyektivga nisbatan θ_{ob} burchakda ko'rinmoqda. Sayyora Yerdan d masofada joylashgan bo'lsa quyidagi tengliklarni yozish mumkin bo'ladi:

$$tg\theta_{ok} = \frac{h}{f_{ok}} \quad (1.4)$$

$$tg\theta_{ob} = \frac{h}{f_{ob}} \quad (1.5)$$

$$tg\theta_{ob} = \frac{H}{d} \quad (1.6)$$

Bu yerda H – sayyoraning o'lchami; d – sayyoradan yergacha masofa. Kichik burchaklar $\sin\alpha \approx \alpha \approx tg\alpha$ ekanligini hisobga olsak, yuqoridagi tenglamalarni quyidagicha yozish mumkin:

$$\theta_{ok} \approx \frac{h}{f_{ok}} \quad (1.7)$$

$$\theta_{ob} \approx \frac{h}{f_{ob}} \quad (1.8)$$

$$\theta_{ob} \approx \frac{H}{d} \quad (1.9)$$

Yuqoridagi uchala tenglikdan foydalanib sayyoraning o'lchami H ni aniqlaymiz:

$$H = \frac{f_{ok} \cdot \theta_{ok} \cdot d}{f_{ob}} \quad (1.10)$$

Berilganlarni o'rniga qo'yib sayyoraning o'lchamini hisoblaymiz:

$$H = \frac{10^{-2} \cdot 10^{-5} \cdot 10^{12}}{1} = 10^5 \text{ m}$$

Astronomik kashfiyotlarning aksaryati kuzatuvlar asosida aniqlangani sababli, Astronomiyada kuzatuv asboblarning o'rni beqiyosdir. O'quvchilarning eng qiziqqan mavzularidan biri kosmosni tadqiq etish va yangi astronomik kashfiyotlar hisoblanadi.

Yuqoridagi kabi masalalarni hal etish esa o'quvchilar uchun kichik bir tadqiqot vazifasini o'taydi. Bu tadqiqotlarni fizika va astronomiya fanlaridan chuqur bilimga ega bo'lmasdan turib amalga oshirishning imkoni yo'q ekanligini sezgan o'quvchilarning bu ikki fanga bo'lgan qiziqishlari beixtiyor ortadi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

Astronomik mazmundagi, gallaktikamizdan boshqa gallaktikalar, sayyoramizdan uzoqdagi sayyoralar va barcha o'rganilmagan jihatlari talaygina bo'lgan, qorao'ralar, kvazarlar kabi mavzular bilan boyitilgan fizik masalalar nafaqat o'quvchilarda, balki keng jamoatchilikda ham katta qiziqish uyg'otishi tayindir. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki barcha davrlarda ham sayyoramizdan tashqari osmon jismlarini o'rganish, ularni planetamizga qanday ta'sir ko'rsatishini bilish eng aktual mavzulardan hisoblangan. Ayniqsa gallaktikalarning, yulduzlarning o'zaro to'qnashuvi ta'sirida ro'y beradigan jarayonlar o'quvchilarning eng qiziqqan mavzularidan biri hisoblanadi.

Masalan, Somon yo'li va Andromeda galaktikalari bir-birining atrofida aylanma orbitada joylashgan deb faraz qilaylik. Har birining orbital tezligini va orbital davrini aniqlang? Faraz qilaylik, har birining massasi 800 milliard quyosh massasiga teng va ularning markazlari bir-biridan 2,5 million yorug'lik yili masofasida joylashgan.

Masalani yechishda $v_{orbit} = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$ (1.11) tenglama va $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}}$ (1.12) tenglamadan to'g'ridan-to'g'ri foydalanib bo'lmaydi, chunki ular massasi m bo'lgan obyekt massasi M bo'lgan ancha kattaroq sayyora markazi atrofida aylangan deb faraz qilingan holda olingan. Ularning tezligini aniqlash uchun Nyutonning ikkinchi qonunidan har ikkala galaktikaning umumiy tezlanishga ega ekanligidan foydalanish mumkin. Ushbu natijadan aylanish davrini aniqlash mumkin.

Gallaktikalar orasidagi gravitatsiya kuchi quyidagicha bo'ladi:

$$F_{1,2} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{[800 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{30}]^2}{[2,5 \cdot 10^6 \cdot 9 \cdot 10^{15}]^2} = 3 \cdot 10^{29} \text{ N}$$

tezlanishi:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{3 \cdot 10^{29}}{800 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{30}} = 1,9 \cdot 10^{-13} \frac{m}{s^2}$$

1.5-rasm. Spiralsimon va Somon yo'li gallaktikalari

Galaktikalarning orbitasi aylanadan iborat. Agar boshqa galaktikalarning ta'siri e'tiborsiz qoldirilsa, ikkita galaktikaning massa markazlari o'zaro o'zgarmas bo'lib qoladi. Demak, galaktikalar bu umumiy massa markazi atrofida aylanishlari kerak. Teng massali ikki jismning massa markazi ularning o'rtalarida joylashgan bo'ladi. Demak, orbita radiusi, galaktikalar

orasidagi masofaning yarmiga yoki aniqroq aytganda 1,25 million yorug'lik yilga teng (1.5-rasm).

Tezlanish tenglamasidan foydalanib v_{orbit} ni aniqlaymiz:

$$a = \frac{v_{orbit}^2}{r_{orbit}} \quad (1.13)$$

$$1.9 \cdot 10^{-13} \frac{m}{s^2} = \frac{v_{orbit}^2}{1.25 \cdot 10^6 \cdot 9.5 \cdot 10^{15}}$$

Orbital tezligini aniqlasak $v_{orbit} = 47 \frac{km}{s}$ ga teng bo'ladi. $T = \frac{2\pi r_{orbit}}{v_{orbit}}$ ekanligini

hisobga olsak, Gallaktikalarning aylanish davrlari $T = 1.6 \cdot 10^{18} s$ yoki 50 milliard yilga teng bo'lishini aniqlash mumkin.

Ushbu masalani yechish davomida o'qituvchi Andromeda gallaktikasi, bizning gallaktika ya'ni spiralsimon gallaktikaga yaqinlashib kelayotganligi va taxminan 4 milliard yildan so'ng to'qnashishi mumkinligi to'g'risidagi ma'lumotlarni eslatib o'tishi o'quvchilarni yanada fizika va astronomiya bo'lgan qiziqishining oshishiga sabab bo'ladi. Shu kabi bizning gallaktikaga yoki sayyoramizga boshqa kosmik jismlarning qanday ta'sir qilishi haqidagi masalalarni yechish o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini ortiribgina qolmay, balki ularni beixtiyor tadqiqot qilishga, izlanishga undaydi.

Xulosa.

Astronomik mazmundagi fizikaga doir masalalarni amaliy mashg'ulotda o'quvchilar bilan doimiy muhokama qilib borish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarni fan asoslariga qiziqishini oshirish bilan birgalikda, nazariyani amaliyotga bog'lash kompetesiyasi ham, ilmiy dunyoqarashi ham rivojlanadi.

Shuni ma'lum qilish kerakki, yuqoridagi kabi astronomik mazmundagi fizik masalalarga misollarni ko'plab keltirish mumkin. Fizika va astronomiya fani tabiat to'g'risidagi fanlar bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liqdir. Shu bog'liqlikdan fizika va astronomiya fanlarini o'qitilishining sermahsulligini oshirishda munosib foydalana olish esa albatta o'qituvchiga bog'liq bo'ladi, o'qituvchidan tinimsiz izlanish va olg'a yurishni talab etadi, ya'ni o'quvchilarda fanga qiziqishning uyg'onishi va ularning kelajakda shu fanga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi aynan fan o'qituvchisiga bog'liqdir..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. University Physics Volume 1,2,3
2. Paschoff and Percy is theproceedings of an international conference on Teaching and Learning Astronomy.
3. Fizika o'qitish uslubi asoslari. N. Sadriddinov, A. Rahimov, A. Mamadaliyev, Z. Jamolova. Toshkent – "O'zbekiston" – 2006. 21-22-betlar.
4. Fizika ya astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi M.Djorayev, B.Sattarova Toshkent — 2015 188-b
5. Fizika o'qitish uslubi asoslari. N. Sadriddinov, A. Rahimov, A. Mamadaliyev, Z. Jamolova. Toshkent – "O'zbekiston" – 2006. 62-bet.
6. Мамадазимов М. Мактабда астрономия таълими. – Т. "Ўқитувчи" 1994 –Б.
7. М.Мамадазимов. Сферик ва амалий астрономиядан масалалар – Т."Ўқитувчи", 1977
8. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 7-sinfi uchun darslik/ P.Q.Habibullayev, A.Boydedayev, A.D.Bahromov.–Qayta ishlangan uchinchi nashr. — Т.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. — 176 b